

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО И КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКОВ

Каландарова Г.Н., PhD,

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712394>

Аннотация. В статье проводится сравнительная характеристика звуковой системы русского и каракалпакского языков. Особое внимание уделяется анализу фонемного состава, артикуляционных особенностей и фонетических закономерностей. Выявляются как общие черты, так и различия, определяющие специфику каждого языка. Результаты исследования позволяют глубже понять механизмы межъязыковой интерференции и способствуют совершенствованию методики преподавания русского языка в каракалпакской аудитории.

Ключевые слова: русский язык, каракалпакский язык, звуковая система, фонема, фонетика, артикуляция, сравнительный анализ.

Abstract. The article provides a comparative description of the sound systems of the Russian and Karakalpak languages. Special attention is given to the analysis of phonemic inventory, articulatory features, and phonetic patterns. Both similarities and differences that define the specificity of each language are identified. The findings contribute to a deeper understanding of cross-linguistic interference and support the improvement of teaching methods for Russian in the Karakalpak educational context.

Keywords: Russian language, Karakalpak language, sound system, phoneme, phonetics, articulation, comparative analysis.

Annotatsiya: Maqolada rus va qoraqalpoq tillarining tovush tizimlari qiyosiy tarzda tahlil qilinadi. Unda fonemalar tarkibi, artikulyatsion xususiyatlari va fonetik qonuniyatlari alohida ko'rib chiqiladi. Har ikkala tilning umumiy va farqli jihatlari aniqlanib, ularning o'ziga xos xususiyatlari belgilab beriladi. Tadqiqot natijalari tilaro interferensiyani chuqurroq tushunishga yordam beradi hamda qoraqalpoq auditoriyasida rus tilini o'qitish metodikasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: rus tili, qoraqalpoq tili, tovush tizimi, fonema, fonetika, artikulyatsiya, qiyosiy tahlil.

Введение

Современная языковая ситуация в Узбекистане характеризуется активным функционированием как государственного каракалпакского языка, так и русского, который по-прежнему играет роль средства межнационального общения. В этих условиях возрастает потребность в создании сопоставительных исследований, позволяющих более глубоко осознать специфику взаимодействия данных языков. Одним из важнейших направлений является фонетический уровень, поскольку именно он определяет артикуляционные и акустические особенности речи.

Задачей настоящей статьи является определение ключевых сходств и различий в звуковых системах русского и каракалпакского языков, что имеет как теоретическое, так и практическое значение для методики преподавания.

1. Сингармонизм и ударение как системообразующие факторы

Русский и каракалпакский языки различаются принципами организации звуковой системы. Для русского языка основополагающим является категория ударения, которое регулирует качественные характеристики гласных. В каракалпакском же центральным является закон сингармонизма — фонологическая закономерность, обеспечивающая гармонию гласных внутри слова.

Таким образом, в то время как в русском языке устойчивость гласных зависит от позиции относительно ударения, в каракалпакском — от согласования гласных по ряду, подъёму и огубленности.

2. Система гласных фонем

В русском языке функционирует шесть гласных фонем, тогда как в каракалпакском их девять. Это обуславливает более развитую дифференциацию по ряду и степени подъёма.

Особое внимание заслуживает фонема *ə*, отсутствующая в русском языке и близкая к английскому [æ] в словах *man, bad*. Другим показателем специфики является более открытая артикуляция гласных *a* и *i*, а также более закрытое звучание *o* по сравнению с русскими эквивалентами.

Сравнительные особенности:

- В русском языке фонетически сильная позиция гласного — под ударением.
- В каракалпакском — первый слог многосложного слова или односложное слово.
- Русский язык демонстрирует сильную редукцию безударных гласных, в каракалпакском качественная редукция отсутствует.

3. Система согласных фонем

Согласный строй также отражает типологические различия. В каракалпакском языке представлены увулярные ([q], [h], [x]) и фарингальные ([ħ]) согласные, не имеющие аналогов в русском языке. Вместе с тем в русском языке развито противопоставление мягких и твёрдых согласных, что не в полной мере характерно для каракалпакского.

Таким образом, русская система опирается на категорию «мягкость/твёрдость», а каракалпакская — на взаимодействие с гласными и реализацию закона сингармонизма.

4. Дифтонгизация и редукция

Оба языка допускают дифтонгические сочетания, однако их функционирование различается.

- В русском языке дифтонги ограничены сочетаниями гласного с [j] (например: *поезд, яйцо*).
- В каракалпакском возможно образование как восходящих, так и нисходящих дифтонгов с элементами [j] и [w] (*ay – otıeı*).

Редукция также имеет разные проявления:

- В русском языке наблюдаются две степени редукции (например, *водá* – [*ваdá*]).
- В каракалпакском редукция проявляется только количественно — в уменьшении длительности и интенсивности, но без изменения качества.

5. Практическое значение сопоставления

Анализ показывает, что различия в звуковых системах двух языков могут вызывать трудности у изучающих. Так, русскоязычным учащимся сложно освоить закон сингармонизма, тогда как носителям каракалпакского языка проблематично воспринимать редуцированные гласные в русском.

Сопоставительное изучение фонетики имеет значение:

1. для разработки учебных пособий по русскому языку в каракалпакской школе;
2. для создания методик обучения каракалпакскому языку русскоязычных учащихся;
3. для формирования билингвальной компетенции студентов.

Заключение

Сравнительный анализ фонетики русского и каракалпакского языков выявил ряд существенных различий: наличие в каракалпакском языке увулярных и фарингальных согласных, отсутствие качественной редукции и системное проявление сингармонизма. Русский же язык отличается богатством редукционных процессов и оппозицией по признаку мягкости/твёрдости.

Эти особенности не только отражают типологическое своеобразие каждого языка, но и определяют специфику их изучения в образовательной практике. Разработка более подробной сопоставительной фонетики является перспективным направлением современной лингвистики и методики преподавания.

Литература:

1. Бондарко Л.В. *Звуковой строй русского языка*. – М., 1977. – С. 53–54.
2. Исаев М.И. Об актуальных проблемах языковой ситуации в нашей стране // *Русская речь*. – 1990. – №4. – С. 7.
4. Даулетов А. *Фонетика каракалпакского языка*. – Нукус, 1980.
5. Бекназарова Р., Нурымбетова Г. *Исследования по звуковой системе каракалпакского языка*. – Нукус, 1985.